

TILNI O'RGATISH JARAYONIDA SPORTCHILARNING BILIMINI OSHIRISHDA KOGNITIV YONDASHUVNI TATBIQ ETISH

X. F. Islomova

Jismoniy tarbiya va sport bo'yicha mutaxassislarini qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti dotsenti

ANNOTATSIYA

Maqolada tilni o'rgatish jarayonida sportchilarning bilimlarini oshirishda kognitiv yondashuvni tatbiq etishning dolzarb muammolari yoritilgan.

Kalit so'zlar: Kognitiv yondashuv, strategiya, grammatika, grammatik kompetentsiya.

АННОТАЦИЯ

В статье освещаются актуальные проблемы применения когнитивного подхода к повышению успеваемости учащихся в процессе обучения языку.

Ключевые слова: когнитивный подход, стратегия, грамматика, грамматическая компетентность.

Dolzarbliigi. Ilm-fan va texnologiyaning jadal rivojlanishi bilan bir qatorda mamlakat hayotida ta'lim vazifasining o'rni ham yuqori darajalarda oshdi. Ta'lim - bu nafaqat maqsad, balki milliy taraqqiyotning muvaffaqiyati uchun asosiy vositadir. Shu sababli, ta'lim o'z funksiyasini bajarishi uchun ta'lim sifatini doimiy yaxshilash kerak. Ta'lim sifatini oshirish bilan bir qatorda sportchilarning fikrlash darajasi va yoki ularning dunyoqarashi sezilarli darajada oshadi. Sportchilarning o'z tanlagan sporti bo'yicha ko'rsatgan natijalari yoki musobaqalarda yuqori natijalari bilan bir qatorda ularning ilmiy bilimlari, ko'nikmalarini ham yetarli darajada rivojlantirsak va nuqtai nazarini faqat jismoniy tarbiya va sportga oid nazariy bilimlar bilangina emas, balki boshqa fanlar doirasida masalan tibbiy bilim, axborot kommunikatsiyalar haqidagi bilim va qolaversa biror bir chet tilini mukammal tarzda bilishi zarurligini ularga aniq faktlar asosida tushuntirib borishimiz kerak. O'qituvchi tomonidan o'qitiladigan sifatli ta'lim berish o'qitish va o'qish jarayonida yaxshi muhitni yanada yaxshilashga imkon beradi. O'qitish va o'qishdagi yaxshi muhit orqali yaxshi o'rganish natijalari vujudga keladi. Bundan tashqari, o'qituvchilarning mehnatini rag'batlantirish maktabni yaxshilashga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Til o'rgatish -

o'qitishning muhim yo'nalishlaridan biridir. Bundan tashqari, til o'rgatish o'ziga xos yondashuvni talab qiluvchi maxsus xususiyatlarga ega. Sportchilarning o'rganish jarayonida yuqori yutuqlarga erishishi uchun tilni o'qitish to'g'ri yondashuv bilan amalga oshirilishi kerak. O'rganishda ishlatiladigan mashqlar ta'lim maqsadlariga erishish uchun tanlangan uslub yoki strategiyaga mos kelishi kerak. Bundan tashqari, tilni o'rgatish uch qismdan iborat: til, tushunish va ulardan foydalanish. Lingvistik komponent so'zlashuv, matn terish, punktuatsiya, tuzilish, so'zlar, paragraflar va nutqni o'z ichiga oladi. Adabiyotni o'qitish tilni o'qitish jarayoniga birlashtirilgan. So'zlar to'g'ri va ravshan talaffuzni ifodalaydi va til bilan bog'liq vaziyatda tegishli intonatsiyani ta'minlaydi. Imlo va punktuatsiya o'quvchilarni yuqori darajadagi o'qish va yozish bilan tanishtirish uchun o'rgatiladi. Yangi so'zlar, tuzilish, paragraflar va so'zlash tushuntiruvchi mashqlarda ta'kidlanadi, g'oyalarni rivojlantirishga yo'naltiriladi. Tushunish komponenti til o'rganishning amalga oshirilishiga tegishli bo'lib, tushunish, tinglash va o'qish qobiliyatlarini o'z ichiga oladi. Ushbu o'rganish jarayoni yozma va og'zaki fikrlarni, xabarlar va his-tuyg'ularni qabul qilish qobiliyatini rivojlantirishni o'z ichiga oladi. Ulardan foydalanish o'qitishga taalluqli bo'lsa-da, o'quvchilarning so'zlashuvga va yozma ravishda muloqot qilishga undaydi. Ta'lim maqsadlariga fikr va fikrlarni, xabarlar va his-tuyg'ularni o'rganish qobiliyatini rivojlantirishni o'z ichiga olgan yozma va og'zaki nutqni o'rgatish yo'li bilan erishish mumkin.

Til o'qitish metodikasi tilning funksional vazifasiga muloqot vositasi sifatida urg'u beradi. Darsni qiziqarli, mazmunli o'tish uchun turli usullardan foydalanish tavsiya etiladi. Auditoriyada yoki auditoriyadan tashqarida amalga oshiriladigan o'quv jarayoni, masalan, shaxslar, juftliklar, guruhlar yoki barcha o'quvchilarni sinfga jalb qilish kabi turli vazifalarni bajaradi. Tilni o'qitishning baholash tizimi baholash jarayoni va o'qitish natijalarida o'z ifodasini topadi. Buning natijasi o'laroq, aralash ta'lim jarayonida va undan keyin maslahat, qo'shimchalar kiritish va takomillashtirish shaklida o'rganish progressini va rivojlanishini baholash orqali amalga oshiriladi. Darslarda o'qituvchilar tomonidan qo'llanadigan yondashuvlardan biri kommunikativ yondashuv deb nomlanadi. Kommunikativ yondashuv tilni aloqa vositasi sifatida ishlatishga urg'u beradi. Ushbu yondashuvda til ifodalash mumkin bo'lgan yoki ma'no bilan bog'liq bo'lgan narsadir. Boshqacha so'zlar bilan aytganda, kommunikativ yondashuv metodi til bilan bog'liq bo'libgina qolmay, balki tuzilish va so'z birikmalarining funktsiyasiga ega bo'lgan tilning tabiatiga tegishlidir. Kommunikativ tilni o'qitish yondashuvini amalga oshirishda bu usul grammatik, ijtimoiy-lingvistik, nutqiy va strategik kompetentsiyalarni o'z ichiga olgan to'rtta

vakolatga ega. Abate kommunikativ qobiliyatning to'rt elementi, ya'ni grammatika, so'zlashuv, pragmatik va strategik malakaga ega bo'lishini taklif qilgan. Grammatik kompetensiya - bu tilni o'rganishni o'z ichiga olgan lingvistik qobiliyat, so'zlar, morfologiya, sintaksis va fonologiyani, so'zlar maktabi va uning shakllanishini o'rganish va ishlatish qobiliyatini o'z ichiga oladi. Ijtimoiy-lingvistik qobiliyatturli bilimlar qobiliyatidir.

Odamlar tildan foydalanishda to'g'ri ishlatishga, adolatli va ijtimoiy kontekstiga e'tibor beradilar. Suhbatlarga oid qobiliyatda mavzuli jumlar, paragraflar, boblar, kitoblar yoki adabiy asarlardagilardan kattaroq so'zlar va til tuzilmalarini talqin qilish ko'zga tashlanadi. Strategik qobiliyat - bu ma'ruzachining til bilimi yetishmasligini oldini olish uchun tilni ishlatish qobiliyatidir. ^[1] Abatening fikrini inobatga olgan holda, kommunikativ qobiliyatning 4 ta elementini hisobga olgan holda xorijiy tilni o'rganishda yangi so'zlar deb ataluvchi yana bir elementni 5-element sifatida kiritsa bo'ladi. Chunki xorijiy tilda so'zlashar ekanmiz, uni grammatikasi gaplarni tuzishimiz uchun kerak bo'lsa, yangi so'zlari esa avvalo so'zlashish, biror narsa deyishimiz uchun zarur. Biz o'sha tilning grammatikasini ham shu xorijiy tildagi so'zlar orqali o'rganamiz. Chunki har bir grammatik qoida misollar orqali tushuntirilib mustahkamlanadi. Abate kognitiv yondashuvning asosiy tamoyillarini ta'kidlab o'tadi:

1. tilni o'rgatish aloqa vositasi sifatida,
2. tillarni diversifikatsiya qilish tilni rivojlantirishning bir qismi sifatida e'tirof etiladi;
3. til o'zgarishi doimiy ravishda ishlaydigan model sifatida e'tirof etildi;
5. kommunikativ qobiliyatni shakllantirgan vosita sifatida e'tirof etildi;
- 6 tildan foydalanish eng yuksak xizmat vositasi sifatida ishlatildi;
8. turli maqsadlar uchun ishlatiladigan tilni yaxshi ko'rish. ^[2]

Kommunikativ yondashuvning foydalanish darajasi ushbu tamoyillarni sinf sharoitida qo'llash darajasiga bog'liq. Abatening tamoyillariga e'tibor beradigan bo'lsak, til va tildan o'quvchilar qanday foyadalanishi, til o'zgarishi kabi hodisalar aytib o'tilgan. Tilni o'rganishda kommunikativ yondashuv usul asosan o'sha tilda so'zlashga, fikr bildirishga yordam beradi. Kommunikativ yondashuv tilshunoslik shakllarini o'rganishdan ko'ra, o'quv jarayonida muloqot qilishni ta'kidlaydi. O'qituvchining vazifasi muloqot jarayonida sportchilarga yordam berishdir. Sportchilar musobaqalar jarayonida ko'p muloqotga kirishishga harakat qilishadi. Bundan tashqari, sportchilarning tilni o'rganishga qodirligi ularning boshqa davlat sportchilari bilan hech bo'lmaganda jestlar orqali muloqotga kirisha olishini

ko'rsatadi. Shunday qilib, tilni o'qitishda kommunikativ yondashuv faqat tilshunoslik qobiliyatini shakllantirishga emas, balki muloqot qobiliyatlarini o'rgatishga ham qaratilgan. Sportchilarga faqat turli xil vaziyatlarda tilni muloqotda ishlatish uchun emas, balki, til haqida batafsil bilish uchun ham o'rgatilgan. Tilni o'qitishda kognitiv yondashuv sportchilarning muloqot qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan yondashuvdir, ular aniq ifodalangan lingvistik shakllarni talqin qilish qobiliyatini o'z ichiga oladi. Mugimuning fikricha, kommunikativ yondashuv 2 maqsadni o'z zimmasiga oldi, ya'ni tilni o'rganish va undan foydalanishni o'rganish. Bu maqsadlar o'quvchilarning ta'lim natijalarini yaxshilashga xizmat qiladi, ammo hozirgi vaqtda o'quvchilarning yutuqlarini takomillashtirishda kommunikatsion yondashuvni amalga oshirish orqali qanday qilib o'qitilganligini diqqat bilan o'rganmagan. Bu olimlarning fikriga qo'shilaman.

Maqsad bor joyda rivojlanish yuz beradi. Olimlar yuqorida keltirgan kommunikativ metodning maqsadlari tilni o'rganish va undan foydalanishni o'rganish ekanligi kommunikativ yondashuvning samarali ekanligidan dalolatdir.^[3] Ba'zi muammolar kommunikativ tillarni o'qitishning yetishmasligi, kommunikativ tillarni o'qitish, tajribaning yetarli emasligi, o'quvchilar o'rtasida motivatsiyaning yo'qligi, sportchilarning kommunikativ ko'nikmalarining rivojlanmaganligi kabi kamchiliklar shular jumlasidandir. Bundan tashqari, ko'p til o'rgatuvchilar kommunikativ yondashuvdan foydalanishni tavsiya qilishadi, lekin ular tegishli materiallar va metodikani aniq ko'rsatib berishmaydi., Til o'rganuvchilarning til o'rganish jarayonida yetarli darajada natijaga erishishida kommunikativ yondashuv metodining o'rni, uni amalga oshirish orqali tillarni o'qitishning ta'sirini aniqlash maqsadda hozirgi kunda bir qator ilmiy izlanishlar olib borilmoqda.

Kommunikativ yondashuv xususiyatlaridan kelib chiqib shularni aytish mumkinki, xorijiy tilni o'rgatishda kommunikativ yondashuvdan foydalanish yaxshi natijalar beradi va o'quvchilarning til o'rganish qobiliyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatayotganidan dalolat beradi. Chet tilini o'rgatish jarayonida sportchilarning ingliz tilidagi bilimlarini oshirishda, kognitiv yondashuvni tatbiq etgan holda o'quv modullari tarkibiga kreativ texnologiyalarni singdirish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Chunki kommunikativ yondashuv yordamida o'qituvchilar sportchilarning ijtimoiy ko'nikmalarini oshirishadi.

REFERENCES

1. Abate, E.B. Prospects and challenges of cognitive approach in EFL context. — Research on Humanistic and Social Sciences 4, 2014.

2. Asmari, A.R.A. Communicative language teaching in EFL university context: Challenges for teachers. Journal of Language Teaching and Research. 2015.

3. Jin, G. Application of cognitive approach in college English teaching. Asian Social Science, 4, 2018. .